

FACTEURS POLITIQUES ET RECRUESCENCE DES ACCIDENTS DE MOTO TAXIS DANS LES VILLES DE KORHOGO ET DE BOUAKE

Komenan Akoua Simon Toussaint

komenantoussaint@gmail.com

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, Côte d'Ivoire

Traoré Kassoum

traorekassfr@yahoo.fr

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, Côte d'Ivoire

RESUME

Notre étude a pour objectif de mettre en relation l'action des pouvoirs publiques et la recrudescence des accidents de motos-taxis. Cette action désigne un ensemble de mesures techniques, juridiques et financières en vue d'agir sur le secteur des motos taxis et de traiter la question des accidents. L'étude s'inscrit dans une approche fonctionnaliste, celle-ci appréhende les sociétés à partir des institutions assurant leur stabilité et structurant les comportements individuels au travers des rôles et des statuts. Dans le cadre de cette étude, l'action des pouvoirs publics et des structures en charge de la sécurité routière a été passée en revue. Les techniques de collecte de données utilisées s'articulent autour de la recherche documentaire, l'enquête par questionnaire, l'entretien et l'observation directe. Les facteurs politiques favorables aux accidents de motos taxis s'articulent autour des points suivants : une organisation de l'activité laissée à la charge des syndicats et associations de motos taxis, une absence de maîtrise des pouvoirs publics de l'activité, une activité facile d'accès et une absence d'action concertée de la part des structures en charge de la sécurité routière. Pour une meilleure organisation du secteur, en termes de recommandation, il est important de privilégier l'action des pouvoirs publics, d'une part, en encadrant les structures syndicales et associatives de motos taxis et d'autres part, en sensibilisant tous les acteurs intervenant dans ce secteur afin d'aboutir in fine à la professionnalisation de cette activité.

Mots clés : politique, organisation, accident, motos-taxis, Bouaké, Korhogo

ABSTRACT

Our study aims to relate the action of public authorities and the resurgence of motorcycle taxi accidents. This action designates a set of technical, legal and financial measures with a view to acting on the motorcycle taxi sector and dealing with the question of accidents. The study is part of a functionalist approach, which apprehends societies from the institutions ensuring their stability and structuring individual behavior through roles and statuses. As part of this study, the action of public authorities and structures in charge of road safety was reviewed. The data collection techniques used revolve around documentary research, questionnaire survey, interview and direct observation. The political factors favorable to motorcycle taxi accidents revolve around the following

points: an organization of the activity left to the responsibility of unions and associations of motorcycle taxis, a lack of control of the activity by the public authorities, an easy activity of access and a lack of concerted action on the part of the structures in charge of road safety. For a better management of the sector, in terms of recommendations, it is important to favor the action of the public authorities, on the one hand, by supervising the trade union and associative structures of motorcycle taxis and on the other hand, by sensitizing all the actors intervening in this sector in order to ultimately lead to the professionalization of this activity.

Keywords: politics, management, accident, motorcycle taxis, Bouaké et Korhogo

INTRODUCTION

L'activité de motos taxis est assez répandue en Côte d'Ivoire. Cependant, malgré le fait que son intrusion en tant que mode de transports en commun soit récente par rapport aux autres pays africains, la gestion de cette activité laisse à désirer posant ainsi un véritable problème de sécurité routière. Dans la plupart des pays africains, bien que cette activité ait sa légitimité en raison du contexte d'émergence comme réponse à la mobilité urbaine croissante, elle se heurte à de nombreuses critiques passant de son organisation aux accidents routiers qu'elle engendre. La gestion de cette activité et/ou de ce secteur par les pouvoirs publics au niveau national (Ministères des transports, structures étatiques) qu'au niveau des régions (Préfecture, Conseils municipaux) se pose avec acuité.

En se référant à la genèse de cette activité, l'histoire des motos taxis est étroitement liée au vélo taxi, utilisé pour le transport de personnes et de marchandises en milieu rural (Lourdes, Didier, Pascal, & Maïdadi, 2007). Selon Tossou (1993) c'est au Bénin (en Afrique de l'Ouest) le transport d'akassa (patte alimentaire à base d'amidon de maïs) se faisait par bicyclette (kèkè-kannan), en plus de l'akassa, les Béninois ont intégré le transport des personnes à vélo.

À l'Est de l'Afrique notamment au Kenya et en Ouganda, le vélo taxi permettait de transporter discrètement les personnes et les marchandises en évitant des taxes douanières, c'est à la suite des vélos que les populations ont opté pour la moto taxi. Ce mode de transport existe dans plusieurs pays. Ndjoukya (2008) souligne qu'en Asie, le concept de moto taxi existe sous diverses appellations locales : exemple au Cambodge le « moto dop », en Thaïlande le « tuk tuk » ou « motosai ». En Amérique du Sud, le concept existe au Brésil, au Pérou, en République Dominicaine, on les appelle « Conchos ». En Afrique, le concept est plus récent, au Cameroun le « bend-skin », au Bénin les « Zemidjans », au Nigeria les « okada ».

En Côte d'Ivoire, les motos-motos ont émergé pendant la période de la crise socio-militaro-politique de 2002 pour répondre à des préoccupations telles que le chômage, la pauvreté, la dégradation des routes. Dans un tel contexte, les motos-taxis sont devenus des moyens privilégiés de déplacement des populations et demeurent très importants dans les modes de déplacement dans la partie centre et nord de la Côte

d'Ivoire. L'autre facteur ayant contribué à la croissance des motos-taxis est la politique de réinsertion des ex-combattants dans le tissu social en les offrant des fonds pour mener des activités génératrices de revenu. En effet, dans le cadre de la démobilisation et de reconversion des ex-combattants, la plupart d'entre eux ont opté pour l'achat des engins à deux et trois roues tout en se convertissant en moto taximen.

Aujourd'hui, force est de constater que ce mode de transport est à l'origine de nombreux accidents de circulation. Certains Etats ont même opté pour la suppression de cette activité. Le média France 24 (2012) relève que les autorités de Lagos ont décidé d'interdire les motos taxis dans une partie de cette ville au Nigéria en raison du nombre pléthorique d'accidents enregistrés. Cette situation n'a pas laissé indifférent certains chercheurs, qui ont mené des études pour savoir les raisons qui expliquent le phénomène.

À Douala, Amougou (2010) commence par présenter l'origine sociale des motos taximen. Ils sont pour la plupart des exclus du système éducatif et sans qualification professionnelle. Cette situation fait que les chauffeurs de motos taxis développent des comportements à risques entre autres : l'excès de vitesse, la non-limitation des passagers, etc.

Dans la ville de Bouaké, Kassi-Djodjo (2013) indique que malgré les avantages que les motos taxis offrent, ils sont très controversés en raison de la dangerosité qu'ils représentent à la fois pour les conducteurs eux-mêmes, les passagers et les automobilistes. Ils sont responsables d'environ 80% des accidents de circulation dans la ville, en raison des surcharges et de la non-maîtrise du Code de la Route. En général, les gens s'insèrent dans cette activité sans avoir le permis.

À Korhogo, Dosso (2017), dans une perspective criminologique souligne que l'appât du gain emmène les conducteurs de ces engins à choisir la mauvaise conduite, opérant des manœuvres fortement à risques et hasardeuses pour eux-mêmes et pour les clients. Dans une double approche notamment culturelle et d'explication causale naïve de l'accident, Goin-bi et al (2019) mettent l'accent sur les explications que les conducteurs donnent aux accidents. Les auteurs soulignent que les conducteurs des motos taxis sont dans leur grande majorité analphabètes ou ont le niveau du cycle primaire (80%). Par ailleurs, dans l'entendement de ces conducteurs des motos taxis, les accidents sont dus à des entités surnaturelles. Dans le même sens, Fofana et Sangaré (2018) soulignent que les accidents de motos-taxis s'inscrivent dans une problématique de la culture, car ils sont la conséquence d'un excès de confiance aux éléments constitutifs de la culture séculaire sénoufo (talisman, amulettes, gris-gris).

Plus récemment, Dosso (2021) va estimer que le règlement amiable favorise les accidents de moto taxi. L'auteur va dès lors fustiger la qualité de la répression encourue par les infracteurs. Cette approche permet d'interroger l'action des pouvoirs publics dans la gestion de cette activité de moto taxi, c'est pourquoi au-delà

des différentes approches et/ou des pratiques susmentionnées, notre contribution à l'explication et à la compréhension du phénomène s'inscrit dans la dimension politique. Bien que le terme « politique », soit de nature androgyne, c'est-à-dire qui peut être utilisé au masculin ou au féminin, notre analyse s'articule autour de son sens féminin. Dans cette perspective, selon Fakihi (2015), la « politique » signifie en premier lieu l'ensemble des actions que les gouvernants ou les autres acteurs sociaux entreprennent en vue de prendre des décisions, d'influencer le processus de prise de décision ou d'occuper des postes de responsabilité, c'est-à-dire « la traduction dynamique de tous les phénomènes impliqués par la conquête et l'exercice du pouvoir ». De plus, la politique peut également être comprise comme une « stratégie » : un ensemble d'actions successives tendant vers un but déterminé. Elle implique dès lors la coordination d'actions. Enfin, la politique peut prendre un sens neutre : celui de « gestion », c'est-à-dire un ensemble de mesures techniques, juridiques et financières en vue d'agir sur un secteur déterminé ou de traiter un problème précis. Dans cette dimension, l'on s'interroge sur la pertinence de la question suivante : comment les facteurs politiques peuvent-ils favoriser la recrudescence des accidents de moto taxi dans les villes de Korhogo et de Bouaké ? En d'autres termes, quelle relation peut-on établir entre l'action des pouvoirs publics et la politique de sécurité routière ? Ou encore l'action des pouvoirs publics peut-elle aider à professionnaliser le secteur et/ou l'activité de moto taxi ?

1. Méthodologie de l'étude

L'étude a privilégié l'approche mixte. Pour ce faire, cette combinaison d'approche a consisté à mobiliser aussi bien les données quantitatives que qualitatives. Pour bien mener la collecte de données, quatre techniques ont été utilisées. Il s'agit de la recherche documentaire, l'observation directe, les entretiens et l'enquête par questionnaire.

L'approche quantitative à travers une fiche questionnaire standardisée a été adressée exclusivement aux conducteurs des motos taxis. L'approche qualitative à travers des guides d'entretiens semi-directifs ont été adressés aux différentes structures à savoir le Ministère des Transports, les Mairies, les Préfectures, les Groupements des Sapeurs-Pompiers Militaire (GSPM), les Préfectures de Police et aux personnes ayant été victimes d'accidents ou ayant assisté à un accident de motos taxis. Enfin, la recherche documentaire, nous a permis de décrire et de faire le diagnostic du secteur.

À partir d'un échantillonnage aléatoire dans chaque ville, nous avons choisi, douze (12) quartiers représentés par des gares de motos taxis les plus dominants. En ce qui concerne les conducteurs à interroger, à partir des bases de données fournies par les Mairies de Korhogo et de Bouaké, par l'approche probabiliste nous avons obtenu l'échantillon des conducteurs. Au total, 346 conducteurs de motos taxis à Korhogo et 357 conducteurs de motos taxis à Bouaké ont été interrogés. Le profil socio-

démographique, les situations sociales, économiques et l'explication donnée aux accidents ont concerné les points importants du questionnaire.

Des entretiens semi-directifs ont été réalisés à la fois auprès des chefs de gare de motos-taxis et des premiers responsables des structures représentant les pouvoirs publics (Préfectures, Direction des transports, Office de Sécurité Routière (OSER), Direction des Impôts, Préfecture de Police), les structures décentralisées (Mairies) et les associations et syndicats de moto taxis à savoir l'Union des Conducteurs de Taxis Motos à Korhogo (UCTMK) et le syndicat des motos-taxis de Bouaké (SMTB). Le guide d'entretien a été organisé autour des thématiques suivantes : gestion du secteur et/ou de l'activité de moto taxi et la politique de sécurité routière à l'échelle national et local en Côte d'Ivoire.

Les données quantitatives ont été traitées au moyen des outils de la statistique descriptive grâce à l'utilisation du logiciel statistique SPSS et les données qualitatives ont fait l'objet d'une analyse de contenu à partir du regroupement des catégories des variables.

Après la présentation de la méthodologie, passons à la présentation des villes de Korhogo et de Bouaké.

2. Présentation des localités de l'étude

2.1. Présentation de la ville de Korhogo

Située à 635 km d'Abidjan (capitale économique du pays), Korhogo est la troisième ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire et la plus grande ville du nord du pays. Elle couvre une superficie de 12.500 Km², soit 3,9% du territoire national, pour une population de 286.071 habitants (RGPH, 2014). La population est composée d'autochtones Senoufo (Tiembara, les Fodonon, les Nafara, les Kafiré) les plus nombreux ainsi que les Malinkés, d'allochtones originaires de diverses régions de la Côte d'Ivoire et d'allogènes ressortissants des autres pays, notamment de la CEDEAO entre autres les Burkinabés, Maliens, Nigériens, Guinéens, etc. (Voir la figure ci-dessous la carte de la ville de Korhogo)

Figure 1. la carte de la ville de Korhogo

Qu'en est de la situation géographique de la ville de Bouaké ?

2.2. Présentation de la ville de Bouaké

La ville de Bouaké, est située au centre de la Côte d'Ivoire. Elle est la seconde ville du pays avec une population de 536.189 habitants (RGPH, 2014). Elle est située à 350 km de la capitale économique Abidjan. Elle est composée d'une quarantaine de quartiers et s'étend sur une superficie de 71,788 Km² (Mairie, 2022). Bouaké appartient au V baoulé, zone de transition forêt-savane. À la création de la ville, en 1910, Bouaké était essentiellement peuplée d'autochtones baoulés, d'Africains émigrés et de troupes sous l'uniforme français. À l'indépendance de la Côte d'Ivoire, en 1960, la population était au nombre de 60.000 habitants. Dix ans plus tard, cette population a doublé grâce à une immigration issue des pays voisins (Guinée-Conakry, Mali, Burkina

Faso, Niger et Sénégal) et à une forte natalité (Voir la figure ci-dessous la carte de la ville de Bouaké)

Figure 2. La carte de la ville de Bouaké

Après une brève présentation des localités de l'étude, quels sont les résultats obtenus ?

3. Résultats

Les résultats de l'étude s'articulent autour des statistiques sur les accidents routiers dans les deux villes (Korhogo et Bouaké), le profil sociodémographique qui se décline autour des différentes caractéristiques des conducteurs de motos taxis et des facteurs politiques susceptibles d'expliquer les accidents de motos taxis.

3.1. Statistiques des accidents routiers dans les villes de Korhogo et Bouake

3.1.1. Statistiques des accidents routiers dans la ville de Korhogo

Les statistiques des accidents routiers ont été collectés auprès du Groupements des Sapeurs-Pompiers Militaires (GSPM). Ces données indiquent le bilan des interventions des Groupements des Sapeurs-Pompiers Militaires (GSPM) dans la localité de Korhogo.

Graphique 1. Bilan des interventions du GSPM

Source : GSPM Korhogo, 2022

Le graphique présente les différentes interventions du GSPM dans la ville de Korhogo pour les périodes allant de 2014 à 2018. Ce bilan des interventions du GSPM, mettant en exergue le nombre élevé des accidents routiers à Korhogo. Au regard de ces données, l'on constate que sur les différentes périodes, ce sont les accidents de circulation qui ont le nombre d'intervention le plus élevé. Ainsi, à partir des données, l'on dénombre 259 interventions en 2014 à 800 interventions en 2015 et 824 interventions en 2017 pour atteindre la barre de 984 cas d'accidents de circulation en 2018. Sur cette base, l'on peut affirmer que ces statistiques soulignent la recrudescence des accidents de circulation dans la ville.

A la suite des interventions sur les accidents comment se présente la typologie des accidents de moto dans la ville de Korhogo ? Le graphique ci-dessous nous indique les catégories des accidents de moto taxi sur les périodes 2019 à 2021.

Graphique 2. Typologie d'accident de moto dans la ville de Korhogo
Source : GSPM Korhogo, 2022

Le graphique présente les collisions impliquant les motos pour les périodes de 2019, 2020 et 2021. Au regard du graphique, les données révèlent qu'en ce qui concerne les accidents des motos, l'on dénombre pour les chutes moto seule 278, 316 et 389 cas d'accidents respectivement en 2019, 2020 et 2021. Pour les collisions entre motos, l'on enregistre 370, 343 et 388 cas d'accidents respectivement sur les mêmes périodes. Au regard de ces données, l'on constate que sur les trois années consécutives les chutes motos seules sont évolutives et les collisions entre motos sont assez importants avec un pic élevé au-dessus de 300 cas.

En ce qui concerne, les collisions entre véhicules et motos, l'on enregistre un nombre de 165, 174 et 183 cas d'accidents et pour les collisions entre moto et piéton, l'on comptabilise 122, 100 et 126 cas d'accidents respectivement pour les périodes 2019, 2020 et 2021. On constate que sur les trois années consécutives, les collisions entre véhicules et motos restent croissantes avec un pic de 183 cas pour l'année 2021. Pour

les collisions entre moto et piéton, la situation demeure préoccupante avec la barre de cas d'accidents qui dépasse 100.

Ces données mettent en lumière la fréquence des accidents de moto parmi lesquels figurent les motos taxis à Korhogo.

Comment se présentent les statistiques des accidents routiers dans la ville de Bouaké ?

3.1.2. Statistiques des accidents routiers dans la ville de Bouaké

Les statistiques sur les accidents routiers proviennent du Groupements des Sapeurs-Pompiers Militaires (GSPM). Ces données du graphique 3 ci-dessous représentent le bilan des interventions du GSPM de Bouaké.

Graphique 3. Bilan et la typologie des interventions du GSPM
Source : GSPM Bouaké, 2022

Le graphique présente les différentes interventions du GSPM sur les périodes 2018, 2020 et 2021. Ainsi, sur l'ensemble des interventions, les accidents de circulation qui ont été enregistrés sont de 1338 en 2018, de 1629 en 2020 et 1436 en 2021.

Au regard des données, il ressort que pour l'année 2020 le nombre d'accident le plus élevée avec plus de 1600 interventions. Pour l'année 2021, le nombre d'accident est estimé à 1400 interventions. L'année 2018, avoisine celle de 2021 en termes d'intervention, elle enregistre plus de 1300 interventions. Ainsi, l'on constate à travers ces statistiques que les accidents de circulation constituent les principales interventions du GSPM dans la ville de Bouaké.

Après la présentation du bilan des interventions, qu'en est-il de la typologie des accidents des motos taxis à Bouaké ?

Graphique 4. Typologie d'accident de motos dans la ville de Bouaké
Source : GSPM Bouaké, 2022

Le graphique présente la typologie des accidents de motos sur les périodes 2018, 2020 et 2021. On observe dans la figure que le nombre des collisions entre moto et moto a évolué de 2018 à 2021. On enregistre plus de 200 cas en 2018, environ 350 cas en 2020 et plus 320 cas en 2021. L'année 2020 enregistre le plus grand nombre. Pour les autres types d'accidents, notamment collisions entre motos et piétons, collision entre taxi communal moto, entre collision véhicule particulier et moto, ainsi que l'accident de moto taxi seul ont à approximativement des nombres similaires, ils oscillent à environ 170 à 290 accidents durant les périodes de 2018 à 2021.

Cependant, en observant les effectifs cumulés, en dehors des collisions entre motos et motos dont le nombre est assez élevé (soit 906 cas d'accidents), le nombre des accidents de motos taxis est tout aussi important (soit 659 cas d'accidents). Ces données traduisent la fréquence des accidents de moto dans la ville de Bouaké d'une

part et d'autre part l'implication des autres véhicules et les engins de transport en l'occurrence les motos taxis.

En définitive, l'analyse du bilan des interventions et des typologies des accidents, l'on retient que ce nombre pléthorique d'accidents routiers notamment ceux impliquant les motos taxis dans les villes de Korhogo et de Bouaké, s'explique par les facteurs humains à 90%, et les facteurs techniques représentent 10% notamment la route et l'état mécanique des véhicules.

À la suite de l'analyse des statistiques et de la présentation des activités des GSPM concernant les accidents et de la typologie des accidents motos à Korhogo et à Bouaké, quel est le parcours ou le profil des conducteurs des motos taxis ?

3.2. Profil sociodémographique des conducteurs de motos taxis

Le profil sociodémographique des conducteurs de motos taxis est analysé selon l'âge, l'activité, la nationalité et le niveau d'étude.

3.2.1. Répartition des conducteurs de motos taxis selon âge

Cette partie analyse l'âge des conducteurs de moto taxi qui en ont fait leur activité principale.

Tableau 1. Répartition des conducteurs de motos taxis selon l'âge

Age Korhogo	Effectif.	%
[15-25[154	44,4%
[25-35[148	42,7%
[35-45[26	7,5%
[45-60[19	5,5%
TOTAL	347	100%

Age Bouaké	Effectif.	%
[15-25[155	43,4%
[25-35[157	44,0%
[35-45[26	7,3%
[45-60[19	5,3%
TOTAL	357	100%

Source : Notre enquête, 2022

A la lecture des tableaux, les résultats montrent que les conducteurs de motos taxis ayant la tranche d'âge comprise entre 15 à 25 ans et de 25 à 35 ans sont les plus nombreux dans les villes avec des proportions de 44,4% et 42,7% à Korhogo et 43,4% et 44% à Bouaké. Les conducteurs des motos taxis dont l'âge varie de 35 à 45 ans et

de 45 à 60 ans ne sont pas nombreux avec un faible pourcentage qui correspond à 7,5% et 5,5% à Korhogo et 7,3% et 5,3% à Bouaké.

Au regard de ces données, l'on retient que l'activité de motos taxis est plus pratiquée par les jeunes. De plus, l'âge moyen d'un chauffeur de moto taxi est de 24 ans à Korhogo et de 25 ans à Bouaké. En effet, cette activité est un secteur pourvoyeur d'emploi pour les jeunes qui sont non seulement à la recherche d'une activité à but lucratif mais aussi une opportunité pour eux de combler le chômage dans lequel ils sont confrontés.

Comment est perçu le genre dans ce secteur d'activité de moto taxi ?

3.2.2. *Activité de moto taxi selon le sexe*

Cette partie traite la pratique de cette activité en fonction du sexe. Le tableau ci-dessous indique la répartition des conducteurs de motos taxis.

Tableau 2. Répartition des motos taxis selon le genre

Sexe Korhogo	Effectif.	%
Masculin	347	100 %
Féminin	0	0,0%
TOTAL	347	100%

Sexe Bouaké	Effectif.	%
Masculin	357	100%
Féminin	0	0%
TOTAL	357	100%

Source : Notre enquête, 2022

À la lecture des tableaux, on s'aperçoit que 100% des conducteurs des motos taxis sont des hommes dans les deux villes. Ces données permettent d'affirmer que les hommes sont plus enclins à exercer cette activité contrairement aux femmes. À cet effet, il convient de souligner que l'activité de motos taxis nécessite assez d'énergie et de force physique d'une part et comporte de nombreux risques d'autre part.

Au regard de tous ces efforts à fournir, ces facteurs peuvent démotiver les femmes à s'intéresser à cette activité, car elle nécessite assez d'endurance. En somme, l'on peut dire que cette activité pour l'heure est réservée aux hommes et que les femmes n'ont pas la culture de l'activité de moto taxi.

Cette idée se confirme à travers les dires d'une femme dans la ville de Bouaké sur la réticence de la femme dans ce secteur d'activité pendant l'entretien, elle affirme : « conduire une moto n'est pas chose facile, elle nécessite du temps, de l'énergie et beaucoup de

prudence. Moi particulièrement, je préfère exercer une autre activité comme le commerce et bien d'autres ».

En termes de provenance, qu'en est-il des origines des conducteurs de motos taxis ?

3.2.3. Activité de moto taxi selon la nationalité

Cette partie nous indique l'origine ou la provenance des différents conducteurs de moto taxi dans les villes de Korhogo et de Bouaké

Tableau 3. Répartition des conducteurs en fonction de la nationalité

Nationalité Korhogo	Effectif.	%
Ivoirienne	241	69,5%
Burkinabé	50	14,4%
Malien	56	16,1%
TOTAL	347	100%

Nationalité Bouaké	Effectif.	%
Ivoirienne	251	70,4%
Burkinabé	40	11,2%
Malien	66	18,4%
TOTAL	357	100%

Source : Notre enquête, 2022

Le tableau présente la nationalité des personnes exerçant l'activité de moto taxi. Il ressort des données que les conducteurs de motos taxis les plus nombreux sont de nationalité ivoirienne avec un taux de 69,5% à Korhogo et 70,4% à Bouaké. Les données indiquent une proportion moins élevée des conducteurs Burkinabé et de Malien respectivement 14,4% et 16,1% à Korhogo et 11,2% et 18,4% à Bouaké.

Au regard des données, l'on retient que la plupart des conducteurs des motos taxis sont de nationalité ivoirienne. Toutefois, l'on observe l'intégration des ressortissants des pays voisins en l'occurrence les Burkinabés et les Maliens. Dans l'ensemble, ces ressortissants de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), représentent 1/3 de l'effectif non négligeable des conducteurs des motos taxis dans les villes respectives. Ces données sont des indicateurs qui montrent la croissance de la mobilité urbaine avec une demande forte dans le secteur de transport.

A la suite de la présentation des origines des conducteurs de motos taxi, qu'en est-il de leur niveau d'instruction ?

3.2.4. Niveau d'étude des conducteurs de motos taxis

Ce tableau indique la répartition du niveau d'instruction et/ou d'étude des conducteurs de moto taxi

Tableau 4. Répartition de conducteurs de motos taxis selon le niveau d'instruction

Niveau d'instruction	Korhogo	Effectif.	%.
Analphabète		205	59,1%
Primaire		113	32,6%
Secondaire		21	6,1%
Supérieur		8	2,3%
TOTAL		347	100%

Niveau d'instruction	Bouaké	Effectif	%.
Analphabète		210	58,8%
Primaire		115	32,2%
Secondaire		22	6,2%
Supérieur		10	2,8%
TOTAL		357	100%

Source : Notre enquête, 2022

Les résultats des données du tableau montrent que les conducteurs qui sont analphabètes sont les plus nombreux, suivi de ceux qui ont le niveau primaire, avec les pourcentages les plus élevés respectivement 59,1% et 32,6% à Korhogo et 58,8% et 32,2% à Bouaké. Ceux qui ont le niveau d'instruction secondaire et supérieur sont faibles avec respectivement des pourcentages de 6,1% et 2,3% à Korhogo et 6,2% et 2,8% à Bouaké.

Au regard de ces données, on peut conclure que la majorité des conducteurs des motos taxis sont sans instruction (analphabètes) ou ont un niveau primaire. Cette idée est partagée par le responsable de la Mairie section moto taxi de la ville Bouaké, il affirme :

« les motos taxis sont pour la plupart des analphabètes ou des exclus du système scolaire, ce qui rend difficile notre collaboration ».

Après la présentation du profil des conducteurs de moto taxi, comment se présente les dimensions politiques dans le règlement des accidents de motos taxis ?

3.3. Facteurs politiques et accidents de motos taxis à Korhogo et à Bouaké.

Les facteurs politiques légitimant les accidents de motos taxis s'articulent autour des points suivants : une organisation de l'activité laissée à la charge des syndicats et associations de motos taxis, une absence de maîtrise des pouvoirs publics de l'activité, une activité facile d'accès et une absence d'action concertée de la part des structures en charge de la sécurité routière.

3.3.1. Organisation de l'activité à la charge des syndicats et associations de motos taxis à Korhogo et à Bouaké

Dans les villes de Bouaké et de Korhogo, l'organisation des motos taxis est du ressort des syndicats et des associations de moto taxi. À Bouaké, il existe le syndicat des motos-taxis (SMTB) qui a été mué avec le temps en Syndicat National des Motos Taxis et Tricycles de Côte d'Ivoire (SNMTTCI). Concernant, la ville de Korhogo, c'est l'Union des Conducteurs de Taxis Motos à Korhogo (UCTMK) qui a en charge le fonctionnement de cette activité. Ainsi, en lieu et place d'une autorité officielle sous tutelle de l'Etat, ce sont ces structures qui tentent d'assurer l'organisation du secteur des motos taxis. A ce titre, elles procèdent d'abord à l'identification des conducteurs de motos taxis et de leurs engins, ensuite à la création et le suivi des gares de stationnement des motos taxis, et enfin à la lutte pour les intérêts et les conditions de travail des conducteurs de motos taxis auprès des autorités municipales.

Cependant, certains conducteurs ne reconnaissent pas la légitimité de ces structures syndicales et associations, cette situation de divergence ne rend pas la tâche facile aux responsables de ces structures.

Lors des entretiens, un conducteur de moto taxi à Bouaké s'exprime sur le sujet en ces termes : *« les syndicats luttent pour leurs propres intérêts, ils nous font payer des cotisations mais jusqu'à présent on ne voit pas de résultats, nos problèmes se multiplient de jour en jour »*.

Un autre conducteur à Korhogo souligne en ces termes : *« je ne vois pas l'importance de cette association, savez-vous que maintenant on doit payer des taxes à la Mairie et aux Impôts pourtant l'activité ne donne plus comme avant »*.

Face à cette situation, les responsables syndicales et associations optent pour la sensibilisation et la répression.

C'est en ce sens qu'à Korhogo le Secrétaire Général de UCTMK affirme : *« certains conducteurs sont réfractaires à nos activités, ils sont à l'origine du désordre mais nous faisons la sensibilisation, par ailleurs nous espérons arriver au stade de syndicat afin de faire la répression »*.

À Bouaké, le Secrétaire Général du syndicat SMTB avoue la difficulté d'organiser le secteur et/ou l'activité, il s'exprime en ces termes : *« on fait de notre mieux pour organiser l'activité, mais on rencontre beaucoup de difficultés d'ordre logistique et financier »*.

Pour en savoir davantage sur l'implication des autorités municipales dans la gestion du secteur de transport de motos taxis, les responsables des différentes Mairies ont donné leurs opinions. Ainsi,

Le Secrétaire General de la Mairie de Korhogo estime que : *« Pour l'instant l'organisation de l'activité de moto taxi reste à la charge de l'association des motos taxis, ils ont une organisation interne mais nous étudions la possibilité de les organiser »*.

Celui de la Mairie de Bouaké affirme que : « *nous travaillons avec le syndicat des motos taxis, mais ils ont la plus grande responsabilité* ».

A la suite de la présentation de l'organisation du secteur de transport des motos taxis, comment se fait l'accès dans ce secteur ?

3.3.2. *Activité facile d'accès*

L'activité de motos taxis est un secteur pourvoyeur d'emploi pour les jeunes. Cela s'explique par l'accessibilité de cette activité en termes logistique et matériel et d'autre part au niveau organisationnel.

3.3.2.1. *Accessibilité logistique et matérielle de l'activité de motos taxis*

L'accessibilité logistique et matérielle de l'activité de moto taxi désigne les moyens logistique et matériel dont dispose une personne pour exercer cette activité. Dans ce cas précis, il s'agit de la disponibilité des engins à deux et trois roues. Ainsi, dans les villes de Korhogo et Bouaké, l'on enregistre de nombreux magasins de vente des engins à deux et trois roues.

À cela, s'ajoute également une forte émergence d'activité connexe à l'activité de motos taxis. Il s'agit particulièrement de la mécanique, la vente de pièces détachées et de carburant ainsi que les stations de lavage de motos. Ces conditions réunies font qu'une personne désireuse d'exercer cette activité n'éprouve pas une grande difficulté. Les jeunes étant les plus demandeurs d'emploi n'hésitent pas à intégrer ce secteur d'activité en travaillant pour leur propre compte ou pour un patron.

3.3.2.2. *Accessibilité organisationnelle de l'activité de motos*

L'accessibilité organisationnelle, désigne les conditions à remplir pour exercer l'activité auprès des structures qui gèrent le secteur dans la ville. Dans notre cas, nous parlons de structure, car au niveau local, la Mairie est pour l'instant la structure responsable de l'activité de motos taxis dans les villes à Korhogo comme à Bouaké. Ainsi, une fois que la personne désirant exercer l'activité de motos taxis dispose d'une moto, il suffit qu'elle se rende à la Mairie en déclarant l'existence de la moto et en s'acquittant des frais de la Mairie. Par conséquent, une fois ces conditions sont remplies, elle peut commencer à exercer l'activité.

Cette facilité d'accès à l'activité de motos taxis fait que la plupart des jeunes en quête d'emploi ou ayant des activités à faibles revenus se convertissent en conducteurs de motos taxis. C'est cette réalité que déplorent certains conducteurs et même les associations et syndicats de moto taxi.

Dans la ville de Bouaké, l'un des enquêtés conducteur de motos taxis affirme en ces termes : « *Il faut coûte que coûte revoir l'organisation de l'activité de motos taxis, aujourd'hui on trouve toute sorte de personne dans notre métier, vraiment c'est difficile, il ne*

s'agit pas d'aller à la Mairie et prendre un macaron pour être moto taxi, il faut plus pour que l'activité soit prise au sérieux »

Un autre conducteur dans la ville de Korhogo souligne que : *« Quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire ne doit pas être autorisé par la Mairie, même s'il paie le macaron ou les taxes, pourtant ils sont nombreux sans permis et déclaré à la Mairie, il faut revoir cette façon de faire ».*

Sur la question, le responsable de la section motos taxis de la Mairie de la ville de Korhogo affirme que : *« il y a de nombreuses contraintes sociales que vivent les conducteurs, et il s'agit d'une question sensible, nous les sensibilisons à être en règle à tous les niveaux ».*

Ainsi, au regard de tout ce qui précède, l'implication des autorités administratives est nécessaire dans la gestion de cette activité. À ce propos, le Secrétaire Général de l'association de moto taxi à Korhogo s'exprime en ces termes :

« Il faut une volonté politique d'organisation et de reconnaissance de l'activité de motos taxis ; en tant qu'Association, nous faisons de notre mieux pour assainir notre secteur ».

En somme, il faut retenir que l'accès facile à l'activité de motos taxis est à l'origine de nombreux dysfonctionnement, les mesures règlementaires liées à l'activité doivent être appliquées par les structures sous tutelle de l'Etat, par exemple, l'implication totale des Mairies, des structures déconcentrées du Ministère des Transports afin de garantir la sécurité routière non seulement à chaque usager mais aussi pour les populations.

Comment, on s'aperçoit de l'absence de maîtrise des pouvoirs publics dans le secteur ?

3.3.3. Absence de maîtrise des pouvoirs publics de l'activité

Les pouvoirs publics ne parviennent pas à maîtriser l'activité de motos taxis. En effet, on assiste à un laisser-faire de la part des autorités politiques, et cette situation est favorable à l'insécurité routière. En fait, dans ces villes, il n'existe pas de moyens forts de coercitions ou des mesures contraignantes et de suivi obligeant les conducteurs de motos taxis et les autres acteurs intervenant dans ce domaine d'activité à respecter la réglementation en vigueur en matière de conduite et d'exercice de cette activité.

Par ailleurs, l'on constate aussi que plusieurs motos taxis dans ces villes exercent dans la clandestinité tout en se déroband des conditions fixées par la Mairie et des « mains » de la police nationale qui a en charge de réguler la circulation. Cette situation crée souvent une désorganisation de la circulation sur les voies publiques, cela va alors engendrer ce qu'on appelle une pathologie sociale. Celle-ci se définit comme un phénomène traduisant une désorganisation ou une dérégulation au sein d'une société particulière, d'un groupe, etc. Dans sa dimension politique, les

accidents de motos taxis vont s'inscrire dès lors dans une pathologie de désorganisation sociale.

Comment peut-on expliquer l'absence d'action et de synergie des structures en charge de la sécurité routière ?

3.3.4- Absence d'action et de synergie des structures en charge de la sécurité routière

La conjugaison des actions est l'élément central dans l'atteinte des objectifs, surtout dans la lutte contre des phénomènes complexes (Fakihi, 2015). Dans notre étude, il s'agit des accidents de motos taxis. A ce titre, plusieurs structures doivent être impliquées dans la gestion de la filière du système de transport à deux ou trois roues. Les structures ou les entités telles que la Préfecture, l'Office de Sécurité Routière (OSER), la Direction des transports, la Mairie, la Direction de l'équipement et de l'entretien routier, la Police, les structures de visites techniques des véhicules, peuvent être identifiées pour conduire cette gestion.

Cependant, le constat est qu'en réalité certaines structures peinent à fonctionner en raison des contraintes budgétaires, logistiques et/ou organisationnelles. Le fonctionnement de quelques structures permet de corroborer cette affirmation. À Bouaké comme à Korhogo, bien que le Ministère des Transports ait lancé officiellement l'existence de l'OSER, cette structure reste inopérante, ce qui rend difficile la mise en œuvre du plan stratégique de sécurité routière (SSR) au niveau local. De plus, on observe la non-opérationnalisation de la vidéo verbalisation et de la Police Spéciale de la Sécurité Routière (PSSR), ce qui a pour conséquence l'impunité de certaines infractions relatives aux codes de la route impliquant des conducteurs de motos taxis.

Aussi, faut-il relever la fébrilité des différentes Mairies et des différentes Directions des transports dans l'application des mesures relatives à la réglementation en matière de conduite, en raison des contraintes sociales propres aux conducteurs de motos taxis et surtout à la libéralisation des activités de transports.

Par ailleurs, on observe la passivité des forces de l'ordre lors des contrôles routiers, ce qui favorise les comportements déviants des conducteurs de motos taxis. Toutefois, pour ces forces de l'ordre, cette passivité s'explique par l'intervention des autorités locales lors des arrestations et/ou interpellations, ce qui les fragilise devant les mis en cause pendant les contrôles sur le terrain, car ceux-ci ont tendance à les narguer parce qu'ils pensent à des interventions de la part des autorités ou des connaissances haut placés.

En définitive, en se référant à la théorie fonctionnaliste, les pouvoirs publics doivent nécessairement assurer leur fonction, en organisant l'activité de motos taxis et surtout en faisant appliquer la réglementation en matière de conduite afin de garantir la sécurité routière.

Après la présentation des résultats, passons à la discussion de ceux-ci.

4. Discussion

Les résultats de notre étude montrent que les facteurs politiques légitiment les accidents de motos taxis en termes de gestion de l'activité par les pouvoirs publics. Les aspects politiques sont : l'absence d'action et de synergie de la part des structures en charge de la sécurité routière, l'absence de maîtrise des pouvoirs publics de l'activité, l'organisation de l'activité laissée à la charge des syndicats et associations de motos taxis et une activité facile d'accès.

Les résultats obtenus vont dans le même sens que ceux de la Banque africaine de développement (BAD) dans le cadre de son programme d'études économiques et sectorielles pour l'intégration des questions de sécurité routière. Concernant la gestion de la sécurité routière par les pouvoirs publics le rapport de cette structure internationale énonce que dans la plupart des pays africains, les organismes directeurs de sécurité routière n'ont pas de pouvoir juridique, ni ne disposent de ressources financières et humaines suffisantes. Ces organismes directeurs sans pouvoir juridique, ni ressources financières dédiés ne sont pas en mesure de coordonner les acteurs clés de la sécurité routière, ni d'établir et d'appliquer des dispositions règlementaires et normes en matière de sécurité (BAD, 2013). Dans le cas spécifique de la gestion des motos taxis, faut-il mettre en relation le contexte d'émergence des motos taxis et l'action des pouvoirs publics ?

Selon Tublu (2010), au Togo, le moto-taxi naît dans le cadre d'une crise sociopolitique dénommé « le vent de l'est » de novembre 1992 à Août 1993. Cette crise va bouleverser profondément le pays et permettre aux motos taxis de s'imposer comme moyen privilégié de transport sur l'impulsion des facteurs secondaires à savoir la flexibilité des prix, l'accessibilité à des zones difficiles, la flexibilité du personnel. Dans le même contexte de crise, Amougou (2010) au Cameroun, souligne que les motos-taxis naissent de l'opportunité culturelle caractéristique des troubles sociopolitiques pour s'inscrire comme bulle d'autonomie par rapport à l'Etat.

Cette situation donne lieu à une crise économique caractérisée par la montée du chômage et la dégradation du paysage urbain. La Côte d'Ivoire ne reste pas en marge, selon Traoré (2015), les motos taxis apparaissent après la crise militaro socio-politique de 2002, l'activité va se présenter comme un secteur pourvoyeur d'emplois et surtout de refuges pour les ex-combattants qui espèrent par cette activité se réinsérer socialement. Ce contexte de crise va sans doute fragiliser l'action des pouvoirs publics puisqu'ils devront tenir compte dans leurs politiques de sécurité routière du contexte social dans lequel l'activité s'inscrit. Ainsi, la transgression des lois par les acteurs de moto-taxi est à remettre dans ce cadre africain qui consiste à faire du désordre un instrument de légitimation sociale (Chabal ; Daloz, 1999).

Dans cette même perspective, Kaffo et al (2006), soulignent que dans l'ensemble, le transport par moto évolue totalement en marge de la loi. Prenant le cas du Cameroun, les auteurs estiment que les conducteurs sont non seulement des inconscients puisque conduisant sans permis de conduire, mais ne respectent le plus souvent pas le code de la route. Les motocyclistes sont plus attirés par l'appât du gain que leur sécurité et celle des clients qu'ils transportent. Pour les auteurs, ces égarements tiennent d'une part, de l'imparfaite structuration du secteur liée à la divergence des points de vue au sujet de l'application des textes relatifs à la pratique de ce type d'activité en milieu urbain. Et d'autre part, les administrateurs manifestent une ferme volonté d'interdire cette activité mais elles sont stoppées par le service que leur rendent ces derniers telles que la forte capacité de mobilisation des "bend-skineurs" durant les campagnes politiques.

Diaz et al (2007), relèvent plusieurs facteurs politiques ne militant pas en faveur de l'activité de motos taxis. D'abord, ils énoncent que de manière générale, le cadre institutionnel des transports urbains est caractérisé par une multiplicité d'intervenants, avec des responsabilités souvent mal identifiées et une absence de coordination. Chaque entité tente de résoudre les problèmes au coup par coup sans rechercher une vision globale des transports urbains, avec des interférences, voire des contradictions, entre les différents niveaux administratifs (local, régional, national). Les interventions institutionnelles souffrent d'une approche bureaucratique et fiscale, et de l'absence d'une stratégie globale et continue sur les transports urbains. Les résultats de notre étude montrent que dans les villes de Korhogo et Bouaké, la situation est similaire.

Ensuite, les auteurs énoncent que le respect des réglementations est difficile à imposer, soit parce que les opérateurs les refusent, soit parce que la banalisation des pratiques de corruption ne favorise pas leur stricte application. Enfin, ils montrent que les opérateurs de motos-taxis sont organisés en associations ou syndicats, mais souffrent de l'absence d'une véritable organisation professionnelle, car ils ne reconnaissent pas toujours leurs représentants, les soupçonnant d'intérêts personnels. Les autorités n'ont pas alors d'interlocuteurs valables pour « négocier » la réglementation et son application.

En se référant à la théorie fonctionnaliste, les sociétés sont appréhendées à partir des institutions assurant leur stabilité et structurant les comportements individuels au travers des rôles et des statuts. La société elle-même est perçue comme une structure sociale qui n'a d'importance que par rapport aux relations que les individus entretiennent. Mais, cette société nécessite un minimum d'ordre et d'organisation afin d'assurer la stabilité et l'harmonie sociale, il en est de même pour toute activité, relativement aux motos taxis, les pouvoirs publics représentés par les autorités administratives (Mairie et Préfecture) et les structures étatiques (Direction des transports, OSER, Police, etc.) doivent nécessairement assurer leurs fonctions de

régulation et d'imposition des règles régissant l'activité de transports en commun à but lucratif.

CONCLUSION

L'activité de motos taxis en Côte d'Ivoire est un mode de transport assez répandu. On trouve les motos taxis dans les villes de l'intérieur mais aussi en Abidjan la capitale économique. C'est également un véritable secteur d'activité pourvoyeur d'emploi pour les jeunes à la recherche d'une activité ou d'une opportunité qui leur permet de lutter contre le chômage. Considérée comme une activité temporaire pendant la crise militaro-politique de 2002, et une alternative aux problèmes de mobilité des populations dans les zones Centre, Nord et Ouest appelée « CNO » à cette époque, les motos taxis sont à présent indispensables dans les différentes villes du pays. Cependant, bien que cette activité rende d'énormes services aux populations, elle est source d'insécurité routière relevant de la gestion de ce nouveau mode de transport.

Les pouvoirs publics à savoir : la Mairie, la Préfecture, la Direction des Transports, l'Office de Sécurité Routière, la Préfecture de Police, etc. susceptibles de gérer le secteur, gagneraient à organiser cette activité afin de parvenir à la professionnalisation de l'activité de motos taxis, condition sine qua none pour le bien être des acteurs du domaine et surtout des populations.

Dans notre approche axée sur la dimension politique, il faut nécessairement un ensemble de mesures, (techniques, juridiques et financières) pour empêcher les usagers de la route d'être tués ou gravement blessés dans les accidents de la route entraînant de facto un lourd fardeau pour eux et leur famille ou encore en atténuer les conséquences dans nos différentes villes.

Références Bibliographiques

- Amougou, M. A. B. (2010). *Le phénomène des motos taxis dans la ville de Douala : crise de l'Etat, identité et régulation sociale*, *Anthropologie et Société*, 34 (1), 55-73
- BAD (2013). *La sécurité routière en Afrique, Évaluation des progrès et enjeux du système de gestion de la sécurité routière*. Département des transports et TIC, Décembre 2013, pp.17-18
- Dindji, M. R., Zouhoula, B. M. R. et Dagnogo, A. (2017). *Emergence des Taxis motos et recomposition spatio économique à Bouaké (Côte d'Ivoire) : Essai d'analyse des stratégies de «rencontre des Taxis voitures*, Théo Quant, Besancon, Espace Gammont, pp 190-207.
- Dosso, N. A. (2017). *Criminalité routière : le cas des engins à deux roues à Korhogo*, *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention* 4(2), 3253-3260.

- Dosso, N. A. (2021). *Le règlement amiable, un facteur de persistance de la criminalité routière : le cas des motos taxi dans la ville de Korhogo*. *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, 10(12), 2319-7714.
- Fakihi, M. (2015). *Cours d'introduction à la science politique*. Université Sidi Mohamed Ben Abdellah ; Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales FES
- France 24 (2012). Les motos taxis interdits dans une partie de Lagos, au grand dam des habitants [observers.france24.com//20120426-habitants-lagos-disparaitre-motos-taxis-okadas-t](https://www.france24.com/fr/20120426-habitants-lagos-disparaitre-motos-taxis-okadas-t).
- Kaffo C. ; Kamdem P. ; Tatsabong, B. ; Diebo L. M. (2006). *L'intégration des "motos-taxis" dans le transport public au Cameroun ou l'informel a la remorque de l'Etat : une solution d'avenir au problème de mobilité et de l'emploi urbain en Afrique subsaharienne*. 14 -15
- Kassi-Djodjo, I. (2007). *Régulations des transports populaires et recomposition du territoire urbain d'Abidjan*, université de Bordeaux 3 Michel de Montaigne. Thèse de doctorat de 3ème cycle
- Lourdes, D. O. ; Plat D. ; Pochet, P., et Sahabana, M. (2007). *La diffusion des taxis-motos dans l'Afrique au sud du Sahara*. ASRDLF. Les dynamiques territoriales : débats et enjeux entre les différentes approches disciplinaires, *XLIII^e colloque de l'ASRDLF, 11, 12 et 13 juillet 2007, Grenoble/Chambéry, France, 2007, Grenoble, Chambéry, France*.
- Traore, P. I. (2015). *Mise en œuvre d'un mode de transport urbain performant et durable autour du moto-taxi à Bouaké (Côte d'ivoire)*, CODATU, N°2 Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan.
- Tossou, C. (1993). *Les taxi-motos urbains de Cotonou : sécurité et environnement* . *Actes de la conférence Codatu Transport urbain dans les pays en développement, Tunis, 15-19 février, 45-55*.
- Tublu, K. N'k. (2010)., *Le taxi-moto : un nouveau mode de transport dans les mobilités urbaine au Togo pour quelle qualité de vie?*, CODATU XIV Buenos Aires (Argentine) : transport durable et qualité de vie en ville.